

왜 ROR인가?

연구기관레지스트리 (Research Organization Registry, ROR)는 연구 기관을 위한 지속 가능한 식별자로, 세계적이고 지역적으로 주도되어 운영되는 시스템입니다.

ROR은 연구 결과를 연구 기관과 안정적으로 연계시킬 수 있도록 연구 기관에 대한 정보를 보다 명확하고 쉽게 소프트웨어 시스템 간에 교환할 수 있도록 합니다.

ROR의 주요 활용 사례

저자 소속 정보 수집

기관명의 표준화

연구와 기관의 연계

연구와 재정지원의 연계

APC 협정이 있는 저자 확인

보다 효율적이고 간편한 보고

 <https://ror.org/024mw5h28>

University of Chicago

ORGANIZATION TYPE

Education

LOCATION

Chicago (GeoNames ID 4887398)
United States

OTHER NAMES

UChicago, UC, Universidad de Chicago, Université de chicao

OTHER IDENTIFIERS

GRID grid.170205.1
ISNI 0000 0004 1936 7822
Crossref Funder ID 100007234
Wikidata Q131252

WEBSITE

<http://www.uchicago.edu/>

RELATIONSHIPS

Child Organization(s)
Argonne National Laboratory
Evanston Hospital
Related Organization(s)
Chicago Child Care Society
Comer Children's Hospital
Fermilab

ROR을 활용하는 시스템

ORCID DataCite Crossref OpenAlex
The Lens Semantic Scholar DOAJ
Open Access Switchboard Sherpa (JISC)
COUNTER eLife Janeway Hindawi
Octopus Silverchair Phenom Dryad
Open Journal Systems (OJS) InvenioRDM
figshare Europe PMC ChemRxiv
OA.Report ResearchEquals MasterVision
PaperStack ChronosHub Proposal Central
SNSF Funding Portal Open Science
Framework (OSF) OABle DMPTool
Semantic Scholar FAIRsharing
외에 다양한 시스템이 있습니다.

ROR 특징

- 105,000개 이상의 기록, 전 세계에 적용 가능
- 오픈 CC0 데이터 및 무료 REST API
- 다국어 메타데이터
- 계층구조 및 관계
- 쉽게 변경 및 추가 요청 가능
- 최소 한 달에 한 번 이상 업데이트 출시

ROR의 운영 및 지원 기관

